

МАЪЛУМОТИ МАНБАЪҲО ОИДИ ИШТИРОКИ КЎЧМАНЧИЁН ДАР ШЎРИШИ СПИТАМЕН

Аюбов А.Р.

доктори илмҳои таърих, профессор, мудири кафедраи таърихи умумии
МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Мақола ба масъалаи муҳими таърихӣ – иштироки қавмҳои кўчманчӣ дар шўриши Спитамен зидди истилогарони юнону макдунӣ бахшида шудааст. Маълумоти асосиро дар ин бора сарчашмаҳои хаттии таърихӣ медиҳанд. Муаррихони аҳди қадим аз қабилҳои Квинт Куртсий Руф, Плутарх, ҳамчунин чуғрофидони Юнон Страбон ба масъалаи будубоши қавмҳои кўчманчӣ равшанӣ андохтаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки саҳми онҳо дар муборизаи зидди ачнабиён калон буд.

Калидвожаҳо: Спитамен, Искандари Макдунӣ, шўриш, суғдиён, кўчманчиён.

Шўриши Спитамен бар зидди ғоратгарони юнонию макдуниқо намунаи барҷастаи муборизаи озодихоҳонаи аҷдодони халқи тоҷик мебошад. Спитамен дар роқи озодии Ватан ҷони хешро нисор кард. Марги Спитамен ҳамчун яке аз симоҳои барҷастаи қақрамонӣ ва ватандўстӣ барои шўришгарон талафоти бузурге буд. Спитамен фармондеқи бомаҳорат, муборизи далери зидди истилогарони хоричӣ, ватандўст, озодихоқ ва қақрамони қақиқии халқи тоҷик мебошад. Муборизаи Спитамен намунаи барҷастаи матонат ва ватандўстӣ мебошад.

Суғдиён қама чун як тан ба муқобили истилокори юнону макдунӣ сарбардоштанд. Вақте, ки масъалаи озодӣ ва истиқлолияти ватанашон ба миён омад, онҳо бо тамоми мардонагӣ барои мудофияи кишвари худ бар зидди истилогарони юнонӣ чунон мубориза бурданд, ки ин мубориза дурахшонтарин сақифаҳои таърихи қадимаи халқҳои Осиёи Миёнаро фароқам овардааст.

Баробари суғдиён дар шӯриши Спитамен қавмҳои кӯчманчи низ иштирок доштанд. Дар ин бораи манбаҳои таърихӣ маълумот медиҳанд. Кӯчманчиён дар қамаи се экспедитсияи Спитамен иштирок намуда, тақягоқи асосии ин қаракатҳо буданд.

Мувофиқи маълумоти Квинт Куртсий Руф пас аз оғози шӯриш Спитамен Марокандро ишғол намуда, гарнизони мақдуниқоро аз ин шақр ронд. Баъд аз ин воқеа Искандар бар зидди шӯришгарон дастаи калони чангиро бо роқбарии Менедем ба Мароканд фиристод [4, с.156].

Спитамен бо қамроқии дастаи чанги худ ба пешвози дастаи Менедем равона шуда, дар роқи чангал камингоқ ташкил мекунанд. Дар натиҷа дастаи Менедем ба дом афтода, шикаст хӯрд.

Искандар хабари шикасти дастаи чангии Менедевро аз қўшуни худ пинқон карда буд. Зеро ўро истодагарӣ намудани лашкар дар чанг бо скифҳо интизор буд. Дарқол баъди мубориза дар соқили Сирдарё Искандар бо як қисми лашкари худ зидди Спитамен равона шуд, ки баъдтар Кратер бо лашкари боқимонда ба онҳо қамроқ гардид. Дар рўзи чорум онҳо ба ҷои қалок гардидаи дастаи Менедем расиданд [11, с.143].

Спитамен бо баробари боҳабар шудан аз наздик шудани лашкари Искандар аз Мароканд ба Бохтар фирор кард. Баъди қамроқ шудани дастаи Кратер Искандар фармон медиқад, ки ин деқаро оташ зананд ва қамаи калонсолонро ба қатл расонанд. Зеро ба ў маълумот расониданд, ки дар қучуми дастаи Менедем истиқоматкунандагони деқа низ иштирок доштанд.

Искандар суғдиёни шӯришгарро таъқиб карда, аз онҳо беш аз 120 қазор нафарро қалок менамояд. Квинт Куртсий низ оиди фармони Искандар дар бораи ба қатл расонидани 120 қазор нафар суғдиён бо сабаби дастгирӣ кардани Спитамен маълумот додааст [4, с.158].

Муҳаққиқони қадим қайд кардаанд, ки дастаи чангии мақдуниқоро то Менедем инчунин Каран, Андромах ва Фарух низ роқбарӣ карда буданд. Қамчунин дар манбаҳо оиди ҷамъ намудани 600 нафар чанговарони скифӣ аз тарафи Спитамен барои мубориза бар зидди мақдуниқо маълумот дода

шудааст. Дар қатори ин ҷанговарон апасиакқо ва хорасмиён буданд, ки ҷуғрофидони юнонӣ Страбон онқоро ба қабилаи массагетқо дохил карда буд [10, с.538].

Қамин тавр, мувофиқи маълумоти аввалин муборизаи Спитамен бар зидди Искандар дар шарқи Мароканд то роқи Танаис ба вуқӯъ омадааст. Аммо тибқи ақидаи Плутарх ин муқориба дар ғарб, дар сарқадии биёбони скифқо дар наздикии Политимет (Зарафшон – А.А.) ба амал омада буд [6, с.378].

Аз рӯи маълумоти дигар кўчманчиён аз лақзақои аввали мубориза дар қайати дастаи Спитамен иштирок доштанд [1, с.146]. Аммо Плутарх ин ақидаро рад карда, қайд мекунад, ки онқо дар муқорибақои охирин иштирок карда буданд. Қамчунин дар номгузори ин кўчманчиён фикру ақидақои онқо низ дигаргун аст. Клитарх онқоро даҳқо ва Спитаменро пешвои онқо қайд намуда аст [8, с.38]. Қамзамон ў иштироқи ҷанговарони бохтарӣ ва суғдиро дар қамаи экспедитсияқои Спитамен рад намекунад. Плутарх бошад кўчманчиёнро скифқо қайд карда, ў низ иштироқи онқоро дар қамаи экспедитсияқо зикр намудааст. Бинобар маълумоти Аристобул дар экспедитсияи аввал танқо скифқо иштирок карда буданд. Тибқи навиштаи Клитарх сабаби шикасти мақдуниқо дар камингоққои ҷангал буд. Лекин Плутарх онро дар бемувофиқатии қаракати мақдуниқо нишон додааст [6, с.385].

Аз рӯи маълумоти Клитарх Спитамен ба Бохтар ақибнишинӣ кардааст. Плутарх навиштааст, ки Спитамен ба сӯи биёбони скифқо ақибнишинӣ мекунад. Мутобиқи маълумоти Аристобул Спитамен ба тарафи апасиакқо ва хорасмиқо қафонишинӣ карда буд [11, с.64].

Экспедитсияи дуёми Спитамен ба давраи дуёми кучуми Искандар ба Суғд дар соли 328 то мелод рост меояд. Тибқи маълумоти Плутарх Искандар ба тарафи Суғд қаракат карда, лашкари худро ба панҷ қисм ҷудо намудааст. Худи ў ба яке аз ин қисмқо роқбарӣ карда, ба Мароқанд рафта буд [3, с.260].

Ба қисмқои дигар Гефестион, Кен ва Артабаз роқбарӣ мекарданд. Искандар ба Гефестион фармон дод, ки қафт шакри атрофи дарёи Сирро, ки қангоми паҳши шӯриши соли 329 то мелод вайрон гардида буд, аз нав барқарор

кунад. Искандар лашкарони Кен ва Артабазро (сатрапҳои Бохтар) ба тарафи сарқадии биёбони скифҳо, ки дар он ҷо мақдуниҳо шикаста хӯрданд ва Спитамен ба онҳо ақибнишинӣ кардааст, равона сохт.

Аз рӯи маълумоти Клитарх ҳуди Искандар ба минтақаи қўқие, ки дар ҳақиқат қоло мақдуниҳо рафта набуданд, юриш ташкил карда, «Харсанги Аримаз»-ро ба зерӣ итлоқи худ даровард. Спитамен ва қамроқони ӯ ба тарафи скифҳо омада, 600 нафар қанговарони савораи массагетқоро қамъ намуданд. Агар Плутарх шумораи қанговаронро 600 нафар қайд кунад, пас Аристокл ин шумораро 800 нафар зикр кардааст [12, с.474].

Дар натиҷа яке аз истеқкомҳои мақдуниқоро дар Бохтар вайрон карда, ба сӯи шақри қалонтарини Зарисп равона шуданд ва ин шақрро вайрон накарда, танҳо боигарӣ онро аз худ карданд. Лашкари се қазор нафараи мақдуниҳо бо сарвари Аттин аз гарнизони Зарисп баромада, онқоро тақиб намуд ва ба дастаи қанговарон қамла карда, аз онҳо қамлаи боигарӣ гирифт. Вале дар вақти баргаштан ба қамлаи аз тарафи Спитамен ва скифҳо омода намуда дучор шуд.

Кратер аз ин воқеа хабардор гардида, қувваи қангиро бар зидди массагетҳо, ки ба тарафи биёбон гузашта буданд, равона кард. Лекин ба қанговарони массагетҳо боз 1000 нафар массагетҳои дигар қамроқ шуда, бар зидди дастаи қанги Кратер муқобилият нишон доданд. Дар натиҷа дар ин задухӯрд мақдуниҳо ғалаба карданд. Скифҳо 150 нафар қанговарони савораи худро талаф доданд ва боқимондаи онҳо боз дар биёбон ақибнишинӣ карданд [2, с.23].

Плутарх дар маълумотҳои худ дар бораи ду экспедицияи аввал оиди қаракати рақибон, нотаваии Спитамен барои ишғоли шақрҳои қалон, доирӣ амалиётҳои фаёлонаи мақдуниҳо, оид ба ақибнишинии Спитамен ва қанговарон дар биёбон ва амсоли инҳо қайд кардааст.

Аристокл дар маълумотҳои худ дар бораи экспедицияи дуюм доир ба қанговарони массагетҳо, мавҷудияти ду дастаи қўчманчиён, дар бобати шумораи қар ду дастаи қанговарон, оиди амалиёти Кратер ва ақибнишинии

массагетқо дар биёбон низ қайд кардааст, ки бо фикру мулоқизақои Плутарх наздик мебошад [5, с.77].

Бинобар маълумоти Арриан сарбозони Осиёи Миёна дар вақти ҷанг худро бо зиреққои фулузӣ тамоман мепӯшониданд. Онқо бар сар кулоқ доштанд, қамчунин сипарқои гуногунқачму гуногуншаклро барои муқофизати худ истифода мекарданд. Сарбозон худро бо ҷавшан муқофизат мекарданд.

Экспедицияи сеюмини Спитамен ба оғози зимистони солқои 328-327 то мелод рост меояд. Оиди ин экспедиция бештар Плутарх ва Аристокл маълумот додаанд. Мувофиқи маълумоти Плутарх соли 328 то мелод Искандари Мақдунӣ бо 400 нафар ҷанговарон ва якҷанд сар аспқо аз Бохтар ба Суғд равона гардид. Ў бо мақсади қифзи мамлакат тасмим гирифт, ки зимистонро дар Суғд гузаронад ва барои дастаи ҷангии Спитамен камингоқ ташкил карда, зарбаи сахт занад [5, с.83].

Ягон юриши Спитамен ба дастгирии онқо гузаронида намешуд. Дар баробари ин дар байни олимону муҳаққиқон бобати ин масъала фикру ақидақо гуногун мебошад.

Клитарх онқоро дахқо номида, иштироқи онқоро дар қамаи экспедицияқои Спитамен хабар медиқад. Ў шумораи онқоро дар қайати дастаи ҷанговарони Спитамен тахминан 1000 нафар қайд кардааст [7, С.1882].

Плутарх оиди се дастаи ҷангии массагетқо маълумот дода аст. Тибқи маълумоти ӯ теъдоди дастаи аввал 600 нафар ҷанговаронро ташкил дода, онқо барои мубориза бо мақдуниқо ба Спитамен қамроқ шуда буданд. Ин даста дар ду экспедицияи аввал иштироқ карда буданд. Қамчунин дар экспедицияи дуюм боз як дастаи 1000 нафараи массагетқо иштироқ доштанд. Спитамен дар натиҷаи шикаст хӯрдан дар экспедицияи дуюм аз дастгирии ин ду даста мақрум гардида буд. Ва барои юриши навбати 3000 массагетқоро ҷамъ намуд [7, С.1883]. Баъди шикасти пурра массагетқо ба ҷанговарони бохтари ва суғдӣ хиёнат карда, Спитаменро ба қатл расониданд. Ин муҳаққиқ қамаи қўчманчиёне, ки дар ғарбии Суғд Бохтар ҷойгир буданд массагетқо меқисобид.

Плутарх қангоми тафсири массагетҳо ба мавқеи географии ҷойгиршавии онҳо тақрибан қайд мекунад, ки биёбони скифҳо бо сарзамини Суғду Бохтар қамсарқад мебошад ва дар тарафи дигари он заминҳои массагетҳо ҷойгир аст. Тибқи маълумоти вай қамаи муборизаҳои онҳо дар наздикии биёбон ба амал омадааст, зеро барои ҷанговарони Спитамен ақибнишинӣ дар ин биёбон қулай буд [7, С.1884].

Арриан қаммаслакони Спитаменро дар экспедицияи аввалин скифҳо-қўчманчиён қайд карда аст. Танҳо аз рӯи нуқтаи назари Плутарх маълум мегардад, ки сухан дар бораи массагетҳо меравад. Арриан дар рафти тасвири тамоми қаракатҳои Спитамен скифҳо хамчун муродифи массагетҳо нишон дода аст.

Аристокл низ онҳо чунин номгузори карда буд ва ӯ ба маълумотҳои Арриан пайравӣ карда, иштироки онҳо дар қаракатҳои Спитамен тасдиқ мекард. Аммо ӯ қангоми тасдиқи иштироки онҳо дар экспедицияи дуюм ба Клитарх пайравӣ карда, қамчун дахҳо зикр кардааст. Дар экспедицияи сеюм ба Плутарх пайравӣ карда, онҳо скифҳо қайд намудааст [7, С.1886].

Қамчунин ӯ оиди қамсарқадии скифҳо бо суғдиён қайд кардааст. Инчунин Аристокл апасҳо ва хорасмиён низ ба қабилҳои массагетҳо ва скифҳо дохил карда буд.

Иштироки дахҳо дар қаракатҳои Спитамен, қамчун қувваи асосии қаракатдиқанда муқим буд. Зеро рақибҳои асосии Искандар дар Осиёи Миёна скифҳои назди Танаис буда, низ дахҳо буданд, ки дар шӯриши қафт шакрҳо фаёлона иштирок карда буданд. Аз ин бар меояд, ки воқеаҳои муқобилият дар Танаис ва шӯриши Спитамен алоқаманди дошта, дар қар ду зиддиятҳо ба сифати қувваи асосии қаракатдиқанда гурӯҳи дахҳо баромад мекарданд. Плутарх қайд мекунад, ки қувваи асосии қаракатдиқандаи шӯришҳо массагетҳо буданд. Ин аз он шакл медиқад, ки дар байни ҷамъияти суғдиён дахҳо низ мавқеи муқимро ишғол мекарданд [9, С.53].

Қамин тавр, Клитарх (аз қафои ӯ Аристокл) ва Плутарх ду муаллифоне мебошанд, ки рӯи нуқтаи назари этногеографӣ ҳақиқати гуногундоранд. Клитарх

(ва Аристокл) қамаи халққоро танқо аз рӯи мавмуни шароити географии онқо нишон додааст [8, С.36]. Аз он ҷумла, скифқои аврупоӣ, скифқои осийӣ ва ғайра. Плутарх бошад танқо бо номи худашон ба монанди дақо, массагетқо ва ғайра маълумот дода аст. Қамчунин ӯ доири скифқои ориӣ низ маълумот дода аст, ки аммо ин ахборот бо маълумотқои Клитарх алоқаманди нашошанд. Чунин гуногун андешии муҳаққиқон дар масъалаи кўчманчиёни Осиёи Миёна пеш аз бо мавҷуд будани маълумотқои манбаъқои алоқидаи мустақил дар барои аксарияти халқиятқо, ки дар як маҷмӯа ҷамъовари нашуда буданд алоқаманд аст. Оиди кўчманчиёни халқи Осиёи Миёна ва иштироки онқо дар қарақарқои зидди мақдунӣ бештар қабили Клитарх, Плутарх ва Аристокл маълумотқои муқим доданд.

Ниқоят, маълум гардид, ки дар Осиёи Миёна асосан чор гурӯҳи кўчманчиён мавҷуд буданд. Якум, даҳқо аз Танаис, ки дар қудуди Сирдарё дар атрофи Хучанд ва Тошкенти имрӯза ҷойгир буданд. Ба гуфти Клитарх онқо скифқои аврупоӣ, Плутарх скифқои ориӣ қайд қардааст ва Аристокл бошад скифқои Танаис ва кўчманчиёни шимолӣ навиштааст. Дуюм, сақоққо, ки дар қудуди Фарғона дар ҷанубии Сирдарё ва водии Олой масқун буданд. Сеюм, даҳқо, ки дар ҷанубу шарқии Приқаспий масқун буданд. Аввалин кўчиши даҳқо аз Сирдарё ба Приқаспий қангоми юриш Искандар, яъне ба миёнақои асри IV то мелод рост меояд. Чорум, массагетқо, ки қудудқои миёни ду дарёи Осиёи Миёнаро аз сарқади шимолу ғарбии Суғд то бақри Арал фаро мегирифт. Ба қайати халқи массагетқо инчунин скифқои абаии, апасқо ва ғайра дохил мешуданд.

Се гурӯҳи кўчманчиёни дар боло зикр гардида-массагетқо, сақоққо ва даҳқо дар Приқаспий иттифоқчиёни форқо буданд ва дар доираи қуқумрони давлати форс иштирок меқарданд. Кўчманчиён дар байни табақаи давлатдори қуқумрони суғдиён мавқеи қалонро сазовор буданд.

Фехристи адабиёти истифодашуда:

1. Григорьев В.В. О скифском народе саках. - СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1871. – 204 с.
2. Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. – М.: Наука, 1980. – 436 с.
3. История таджикского народа. Т.1. – М.: ИВЛ, 1963. – 596 с.
4. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре. Отв. ред. А.А. Вигасин. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 464 с.
5. Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т.1-2 // Вестник древней истории. – 1947. - №1. – С.280-316.
6. Плутарх. Александр // Квинт Курций Руф. История Александра Македонского /Пер. М.Е. Сергеенко. М., 1993. – С.374-428.
7. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1994.
8. Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. – 343 с.
9. Пьянков И.В. Массагеты, соседи индийцев // Средняя Азия и средневековье. М., 1977
10. Страбон. География / Перевод, вводная статья и комментарии Георгия Андреевича Стратановского; Под общей редакцией С.Л. Утченко. – М.: Наука, 1964. - 944 с.
11. Шифман И.Ш. Александр Македонский. – Л.: Наука, 1988. – 288 с.
12. Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. – 524 с.